

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

KARIMOVA Nargiza Yadgarovna

AFU (Alfraganus universiteti)

Iqtisodiyot kafedrası

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14511646>

KORPORATIV IJTIMOY JAVOBGARLIK IJTIMOY BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola uslubiy jihatdan bayon etilgan mavzu bo'yicha nazariy va amaliy manbalarni o'rganishga asoslangan. Muallif "biznesning ijtimoiy mas'uliyati" tushunchasining zaruriy shartlari va rivojlanishini ko'rib chiqib, shuningdek, ijtimoiy mas'uliyatning mavjudligi va biznes tuzilmalari faoliyati va ularning barqaror rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatgan. Bundan tashqari, muallif o'rta muddatli istiqbolda biznesning ijtimoiy mas'uliyati kontsepsiyasi kengaytirilishi va to'ldirilishi haqida prognostik taxmin qilgan. Xususan, muallifning fikricha, kelajak biznesi nafaqat ijtimoiy mas'uliyatli va ekologik xavfsiz faoliyat, balki tadbirkorlik tuzilmalarining energetik jihatdan samarali faoliyati hamdir. Muallif innovatsion biznes modellari va tadbirkorlik strategiyalari mamlakatda ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy iqlimni yaxshilashga qanday hissa qo'shishi mumkinligini ilmiy asoslashga uringan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston iqtisodiyoti, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiyot, biznes, barqaror rivojlanish, ijtimoiy mas'uliyat, tadbirkorlik, korporativ, muvozanatli o'sish.

KORПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СОЦИАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

АННОТАЦИЯ

Данная статья основана на изучении теоретических и практических источников по методологически заявленной теме. Автор рассмотрел необходимые условия и развитие понятия «социальная ответственность бизнеса», а также показал связь существования социальной ответственности с деятельностью бизнес-структур и их устойчивым развитием. Кроме того, автор прогнозирует, что в среднесрочной перспективе концепция социальной ответственности бизнеса будет расширяться и дополняться. В частности, по мнению автора, бизнес будущего – это не только социально ответственная и экологически безопасная деятельность, но и энергетически эффективная деятельность бизнес-структур. Автор попытался научно обосновать, как инновационные бизнес-модели и стратегии предпринимательства могут способствовать созданию рабочих мест и улучшению экономического климата в стране.

Ключевые слова: экономика Узбекистана, социально-экономическое развитие, экономика, бизнес, устойчивое развитие, социальная ответственность, предпринимательство, корпоративный, сбалансированный рост.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS THE FOUNDATION OF BUSINESS DEVELOPMENT IN A SOCIAL MARKET ECONOMY

ANNOTATION

This article is based on the study of theoretical and practical sources on the methodologically stated topic. The author considered the necessary conditions and development of the concept of “social responsibility of business”, and also showed the relationship of the existence of social responsibility with the activities of business structures and their sustainable development. In addition, the author predicts that in the medium term, the concept of social responsibility of business will be expanded and complemented. In particular, according to the author, the business of the future is not only a socially responsible and environmentally safe activity, but also an energy-efficient activity of business structures. The author has attempted to scientifically justify how innovative business models and entrepreneurship strategies can contribute to job creation and improve the economic climate in the country.

Keywords: economy of Uzbekistan, socio-economic development, economy, business, sustainable development, social responsibility, entrepreneurship, corporate, balanced growth.

Kirish

Tadbirkorlikni shakllantirishning institutsional shartlarini kichik biznes subyektlarini ushbu belgilangan qoidalar va me'yorlarga rioya qilishga majburlaydigan qoidalar va mexanizmlar yig'indisi sifatida qabul qilish kerak. Institutsional tuzilmaning kichik dinamikasi ham quyi tizimlarga, shu jumladan biznes tuzilmalariga sezilarli, hatto hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Muassasa, qoidalar, qoidalarning maxsus kafillari kichik biznesni shakllantirishning institutsional shartlarining majburiy elementlari hisoblanadi.

Zamonaviy O'zbekistonda tub makroiqtisodiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda, ularning pirovard maqsadi ochiq, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o'tishdir. Shu munosabat bilan korxonalar tuzilmasi resurs, bozor va institutsional omillar ta'sirida o'zgaradi.

O'zbekistonda zamonaviy kichik biznes va xususiy tadbirkorlik amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsadli guruhi, eng muhimi, ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy sohalaridagi o'zgarishlarning harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaralmoqda. Hozirgi vaqtda tadbirkorlik faoliyati bozor infratuzilmasi institutlari – o'zaro bog'langan loyihalash, texnologik, axborot va ishlab chiqarish va tashkiliy tizimlar majmui orqali amalga oshiriladi.

Bu tadbirkorlikning to'liq tsiklini – dastlabki g'oyadan tortib aniq mahsulot yoki xizmat ko'rinishidagi yakuniy amaliy amalga oshirishgacha bo'lgan davrni amalga oshirish imkonini beradi. Muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun tadbirkorlik instituti tizimi ham qulay me'yoriy-huquqiy bazaga va korxonalar mahsulotlarini bozorlarga olib chiqishning samarali tizimiga ega bo'lishi kerak. Demak, institutsional infratuzilmani shakllantirish muammosi eng jiddiy va dolzarb muammolardan biridir. Shu bilan birga, tadbirkorlik institutsional infratuzilmasining barcha tarkibiy qismlari: davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, moliya institutlari bilan o'zaro hamkorlik, texnologik va ishlab chiqarish quvvatlarini ta'minlash, axborotning shaffofligi va mavjudligi hali ham qattiq raqobat sharoitlariga javob bermaydi va iqtisodiyotning o'sishini ta'minlamaydi. tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy samaradorligi.

Olingan tadqiqotlar O'zbekiston mehnat bozori va tadbirkorlik muhitining o'ziga xos xususiyatlarini tushunishga, ularning o'zaro bog'liqligining yangi jihatlarini ochib berishga hissa qo'shmoqda. O'zbekistonda innovatsion tadbirkorlik amaliyotlarini rivojlantirish ishsizlik darajasini pasaytirish va ish o'rinlari sifatini yaxshilashga ta'sir qilib, aholi bandligi bilan bog'liq vaziyatni sezilarli darajada yaxshilashi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Tadqiqot O'zbekiston mehnat bozoriga tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholash uchun statistik ma'lumotlar, keys-stadini kompleks tahlil qilish, shuningdek, iqtisodiy tahlil va sotsiologik tadqiqotlar usullarini qo'llashga asoslangan.

Metodologiya

Biznesning ijtimoiy javobgarligi transitiv iqtisodiyotga ega mamlakatlar uchun bu hodisa juda yangidir [1].

Chet elda biznesning ijtimoiy javobgarligi tushunchasi 1970-yillarda biznes va ilmiy muomalaga kiritilgan. Amaliy etikaning asosiy bo'limlaridan birining biznes etikasini rivojlantirish doirasida biznesning ijtimoiy javobgarligi kontseptsiyasining nazariy asoslarini olgan [2].

Biznesning ijtimoiy javobgarligi kontseptsiyasi dastlab ikkita nazariy asosga asoslangan edi. Birinchi shart korporativ egoizmga asoslangan biznes tuzilmalari faoliyatini tushunishdan iborat edi, ikkinchi kontseptsiya korporativ altruizmga asoslangan tadbirkorlik va korporatsiyalar faoliyatini tushunildi. Korporativ egoizmni tushunish shundan iboratki, biznes faqat iqtisodiy faoliyat samaradorligini oshirish orqali o'z aksiyadorlarining daromad darajasini oshirish uchun javobgardir. Aksincha, korporativ altruizmni tushunish shuni anglatadiki, korporatsiyalar va tadbirkorlik jamiyat hayot sifatini yaxshilashga, o'z faoliyatining ekologik xavfsizligini ta'minlashga katta hissa qo'shishi kerak, shu jumladan korporatsiyalar va tadbirkorlik davlat ijtimoiy dasturlarini amalga oshirishda yordam berishi kerak [3].

Jahon biznes makonida ro'y berayotgan o'zgarishlar, ko'plab davlatlar o'zlarining ijtimoiy majburiyatlarini qayta ko'rib chiqishlari va keyinchalik qisqarishi kichik va yirik biznesni nafaqat o'z xodimlarini, balki aholining boshqa toifalarini ham ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq javobgar qiladi. Bundan tashqari, kichik va yirik korxonalar mavjud bo'lgan mintaqadagi ekologik vaziyat uchun javobgar bo'lishi kerakligi allaqachon aksiomatik ravishda tushunilgan. Doimiy va uzluksiz aloqada bo'lgan holda, biznes va jamiyat o'z munosabatlarini har tomonlama takomillashtirishga qaratilgan o'zaro munosabatlarni teng asosda amalga oshirishi mumkin [4].

Shu bilan birga, kapital egalarining qo'shimcha iqtisodiy foyda olish manfaatlari va jamiyatning normal rivojlanish traektoriyasini saqlab qolish, shu jumladan korporativ va tadbirkorlik tuzilmalari faoliyatidan foydalanish bo'yicha manfaatlari o'rtasida kelishuvga erishiladi [5].

Shuni ham ta'kidlash kerakki, tadbirkorlik tuzilmalarining barqaror rivojlanishi, shu jumladan biznesning ijtimoiy mas'uliyati konsepsiyasidan foydalanishga asoslangan holda, kompaniya va korxonalar faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan inqirozlarning oldini olish doirasida muhim resurs hisoblanadi.

Iqtisodiy globallashtirishning hozirgi tendentsiyalari shundan iboratki, tadbirkorlik tuzilmalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun ko'proq boshqaruv ta'siri talab etiladi [6].

Bu, o'z navbatida, tadbirkorlik tuzilmalari boshqaruviga yuk darajasining oshishini va shuning uchun ekologik noaniqlik bilan birga keladigan boshqaruv risklari darajasining oshishini anglatadi. Xatarlar darajasi va boshqaruv yuki darajasining so'zsiz oshishi bilan tadbirkorlik tuzilmalarining iqtisodiy o'sishini sifatli ta'minlash eng muhim vazifa bo'lib, bu ularning o'rta va uzoq muddatli istiqbolda barqaror rivojlanishini ta'minlashda amalda namoyon bo'ladi [7].

Asosiy qism

Nisbatan yaqinda paydo bo'lgan biznesning ijtimoiy mas'uliyati tushunchasi korporatsiyalar va korxonalarining barqarorligini tushunishda asosiy rol o'ynadi. Odatda korxonalar, kichik va o'rta biznes kompaniyalari tomonidan shakllantiriladigan tadbirkorlik sektori uchun barqaror rivojlanishni ta'minlash yo'llari, usullari va yondashuvlari ayniqsa dolzarbdir. O'tish davri iqtisodiyoti va rivojlangan mamlakatlarda yangi boshlangan tadbirkorlik faoliyati va korxonalarining chiqib ketish darajasi taxminan teng ko'rsatkichlarga ega.

Bir qator olimlar va tadqiqotchilar zamonaviy tadbirkorlik tuzilmalari rivojlanishining barqaror emasligini bir qator an'anaviy omillar bilan bog'lashadi:

- tegishli yoki maqbul davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligi;
- yirik va yirik korporativ tuzilmalarga nisbatan kichik va o'rta biznesning past raqobatbardoshligi;
- tadbirkorlik tuzilmalarining zarur tabiiy va moliyaviy resurslardan yetarli yoki cheklangan foydalanish imkoniyati;
- ish beruvchilar sifatida kichik va o'rta biznesning jozibadorligi pastligi.

Darhaqiqat, ushbu omillarning barchasi ro'y beradi va ushbu omillarning tadbirkorlik tuzilmalarining barqaror rivojlanishiga ta'sirini o'ta salbiy baholash mumkin. Ammo, boshqa tomondan, "tadbirkorlik nigilizmi" yoki "tadbirkorlik qaramligi" kabi hodisa mavjud. Birinchi holda, qoida tariqasida, kichik va o'rta biznes segmentida o'z faoliyatini amalga oshiradigan tadbirkorlar normativ-huquqiy bazaga, biznesni yuritishning axloqiy qoidalariga rioya qilish zarurligini qisman rad etadilar yoki umuman e'tiborsiz qoldiradilar. Ikkinchi holda, tadbirkorlar davlat tuzilmalari kichik va o'rta biznesning barcha shakllari va yo'nalishlarini, shu jumladan jamiyat yoki yirik biznesga zarar etkazish uchun qo'llab-quvvatlashga ko'proq majburlar, deb hisoblashadi. Va "tadbirkorlik nigilizmi", "tadbirkorlik qaramligi" ni turli xil subyektiv omillar ta'sirining salbiy namoyon bo'lishi, deb hisoblash mumkin.

Mavjud qarama-qarshiliklar, bir tomondan, biznesning ijtimoiy javobgarligi kontseptsiyasini ishlab chiqishni rag'batlantiradi, boshqa tomondan, asosan kichik va o'rta biznesning ko'plab kompaniyalari va korxonalari an'anaviy mehnat, ekologik, soliq va boshqa qonunlar darajasida jamiyat va tabiiy muhit oldidagi javobgarligini tushunishadi.

Bizning fikrimizcha, ijtimoiy javobgarlikning yo'qligi tadbirkorlik tuzilmalarini rivojlantirishda barqarorlikni yo'qotishning eng muhim sabablaridan biridir.

Biznesning ijtimoiy javobgarligini zamonaviy tushunish quyidagi asosiy nazariy qoidalarga asoslanadi:

- birinchidan, biznesning ijtimoiy javobgarligi amaliy nuqtai nazardan korxonalar va kompaniyalarning jamiyat hayotini yaxshilashda ishtirok etish va atrof-muhitni muhofaza qilishni ta'minlash bo'yicha ongli va ixtiyoriy qarori bo'lgan maxsus tushuncha sifatida qaraladi;
- ikkinchidan, korporatsiyalar va tadbirkorlarning ijtimoiy javobgarligini biznes manfaatdor tomonlar bilan o'zaro munosabatlari asosida hal qiladigan ijtimoiy va ekologik muammolarni birlashtirish, deb hisoblash mumkin.

Tadbirkorlik tuzilmasi o'n bitta asosiy guruhga bo'linishi mumkin bo'lgan manfaatdor tomonlarning ta'siriga ega bo'lishi yoki ta'sir qilishi mumkin. Turli ekspert baholariga ko'ra, tadbirkorlik tuzilmasi o'z xodimlariga, egalariga (kapital egalariga), biznes sheriklariga (kontragentlarga), iste'molchilarga va raqobatchilarga eng ko'p ta'sir qilishi mumkin [8].

Binobarin, zamonaviy tadbirkorlik tuzilmalari rivojlanishning barqarorligi va muvozanatli o'sishi bilan ajralib turmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, tadbirkorlik tuzilmalarining barqaror rivojlanishi nafaqat yangi ilmiy-amaliy konsepsiya, balki milliy va ijtimoiy-iqtisodiy tizimning, umuman, Jahon tizimining rejalashtirilgan evolyutsiyasini ta'minlashning mutlaqo zarur shartidir. Makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy darajadagi tuzilmalar va tizimlarning barqaror rivojlanishi konsepsiyasiga ijtimoiy va ekologik jihatlar to'liq integratsiyalashganligi ham shubhasizdir.

Nisbatan yaqinda (shu asrning boshlarida) R.Xansen butun jamiyatning, shuning uchun xo'jalik yurituvchi subyektlarning (shu jumladan tadbirkorlik tuzilmalarining) normal (barqaror) rivojlanishi kapitalning to'rt turiga bog'liqligini ishonchli asoslab berdi [9]:

- 1) inson kapitali, shu jumladan intellektual kapital va axborot resurslari;
- 2) ishlab chiqarish vositalari bilan shakllanadigan jismoniy kapital;
- 3) tabiiy resurslardan normal foydalanish tushuniladigan tabiiy kapital;
- 4) jamiyat yoki ijtimoiy guruhning barqaror tashkil etilishi tushunilishi kerak bo'lgan ijtimoiy kapital.

Ijtimoiy tashkilot barqarorligining ahamiyati R.Xansen tomonidan eng yuqori, deb belgilanadi. Binobarin, eng moslashuvchan ijtimoiy arxitektura bilan ajralib turadigan tadbirkorlik tuzilmalari barqaror rivojlanish va muvozanatli iqtisodiy o'sish uchun beqiyos darajada aniqroq qobiliyatlarga ega. Shu bilan birga, tadbirkorlik tuzilmalarini barqaror rivojlantirish kontseptsiyasi va biznesning ijtimoiy javobgarligi kontseptsiyasining ekologik tarkibiy qismining ahamiyatini inkor etib bo'lmaydi.

Mahalliy yoki global ko'rinishga ega bo'lgan ekologik qulash va resurs inqirozini istisno qilib bo'lmaydi, lekin odatda ekologik ofatlar va resurslarni ta'minlash muammolari makroiqtisodiy yoki mikroiqtisodiy boshqaruvning turli darajalarida yuzaga keladigan noto'g'ri ijtimoiy-siyosiy qarorlar va texnologik kamchiliklarning hosilasidir [10].

Yuqoridagi va sanab o'tilgan muammolarning bir qismini ijtimoiy mas'uliyatli biznesning tadbirkorlik tuzilmalarini joriy etish asosida hal qilish mumkin. Biznesning ijtimoiy mas'uliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan milliy biznes assositsiyalari va uyushmalari korporativ va biznes tuzilmalarini amalga oshirish uchun tavsiya etilgan kodlar va standartlarni shakllantiradi. Ushbu standartlardan (ijtimoiy javobgarlik standartlari) tadbirkorlik tuzilmalarini tashkil etish va yuritishda foydalanish quyidagi imkoniyatlarga ega:

a) ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalarni jalb qilish yoki davlat tomonidan moliyalashtiriladigan ijtimoiy yo'naltirilgan loyihalarda ishtirok etish orqali o'z faoliyatidagi rentabellik darajasini oshirish;

b) ijtimoiy mas'uliyatli tadbirkorlik uchun maxsus ishlab chiqilgan faoliyatni amalga oshirishning yangi texnologiyalaridan foydalanish orqali iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish va muvozanatlash;

v) asosiy (operatsion) faoliyatini ko'klamzorlashtirish hisobiga tadbirkorlik xatarlarining asosiy qismini qisqartirish;

d) korxonaning ijtimoiy javobgarligini tushunishni asos sifatida ishlatib, korxonaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini qayta ko'rib chiqish orqali raqobatbardoshlik darajasini oshirish;

e) sohadagi tadbirkorlik tuzilmasining eng yaxshi pozitsiyalarini ta'minlash va ijtimoiy mas'uliyatli iste'mol brendini shakllantirish.

Korporativ segment va tadbirkorlik segmentining ijtimoiy mas'uliyatli biznesni yuritishga intilishi, bir tomondan, tobora ortib borayotgan jahon va milliy normativ-huquqiy talablar, ikkinchi tomondan, global tahdid va tahdidlarni tushunish va anglashga asoslangan tadbirkorlarning o'zlarini oqilona rag'batlantirish bilan bog'liq. Albatta, biznesning ijtimoiy javobgarligi kontseptsiyasiga asoslangan tadbirkorlik tuzilmalarining rivojlanishi nafaqat iqtisodiy o'sishning barqarorligi va muvozanatini saqlashga yordam beradi (shu jumladan qo'shimcha iqtisodiy foyda olish orqali). Bundan tashqari, biznesning ijtimoiy javobgarligi kontseptsiyasidan foydalanish tadbirkorlik tuzilmasiga bir qator inkor etilmaydigan raqobatdosh ustunliklarni beradi. Ushbu afzalliklar orasida quyidagilarni ta'kidlash mumkin:

- kompaniyalar va korxonalar faoliyatida imidj va jamoatchilik idrokini yaxshilash;
- maqsadli auditoriyalar, manfaatdor tomonlar bilan o'zaro aloqalar sifatini oshirish;
- kompaniyalararo va boshqa kooperatsion aloqalarni yangilash.

Tadbirkorlik ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, innovatsiyalarni joriy etish va yangi tarmoqlarni rivojlantirishga yordam beradi. Yangi va kengayib borayotgan korxonalar ish kuchini talab qiladi, bu esa ishsizlik darajasini bevosita pasaytiradi. Tadbirkorlik faoliyati, shuningdek, ta'minot zanjirlari orqali bilvosita ish o'rinlarini yaratishga olib kelishi va xizmatlarga talabni oshirishi mumkin. Bundan tashqari, muvaffaqiyatli tadbirkorlik ish o'rinlari sifatini yaxshilashi, daromadlarni oshirishi va aholining turmush darajasini yaxshilashi mumkin.

O'zbekistonda biznes yuritishning turli shakllari, jumladan, yakka tartibdagi tadbirkorlik va yuridik shaxslarning turli turlari, masalan, aksiyadorlik jamiyatlari, mas'uliyati cheklangan va qo'shimcha jamiyatlar, xususi korxonalar va xo'jalik shirkatlari mavjud.

Mamlakat qonunchiligi tanlangan tashkiliy-huquqiy shaklga qarab ustav kapitalining minimal miqdori va davlat boji uchun ma'lum talablarni nazarda tutadi. 2017-yildan boshlab investitsiya faoliyatini ro'yxatga olish va rag'batlantirish jarayonini soddalashtirish bo'yicha islohotlar amalga oshirildi [11].

O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yil 1-oktabrga qadar tadbirkorlik subyektlari soni 513 333 donaga yetdi, bu 2018-yildagi ko'rsatkichdan ikki baravar ko'p.

2022-yil 9-iyun kuni O'zbekiston rahbari tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash milliy jamg'armasi faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan farmon chiqardi. Ushbu farmon bilan kichik biznes loyihalari uchun Markaziy bankning bazaviy stavkasidan yuqori foiz stavkalarining uch yilgacha, stavkaning 30 foizi bilan cheklangan qismini, 5 mlrd so'mgacha bo'lgan kreditlar va lizing uchun Markaziy stavkadan 1,5 baravar oshmaydigan stavkada qoplaydigan kompensatsiya tizimi joriy etildi. Bundan tashqari, jamg'arma kichik korxonalar uchun bank kreditlari bo'yicha maksimal 2,5 mlrd so'm kredit kafolati bilan 50% kafolat beradi.

Umuman olganda, ko'rib chiqilgan mamlakatlarning har biri tadbirkorlikni rivojlantirish kontekstida o'ziga xos xususiyatlar va muammolarga ega. O'zbekiston, ayniqsa, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va innovatsiyalarni rag'batlantirish yo'nalishlarida yanada o'sish va rivojlanish uchun salmoqli salohiyatni namoyish etmoqda.

Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi tomonidan tadbirkorlik subyektlari tomonidan 389 097 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi ham ko'zda tutilgan edi.

O'zbekistondagi tadbirkorlar ko'plab to'siq va qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bularga byurokratik to'siqlar kiradi, ular biznesni ro'yxatdan o'tkazish va kerakli litsenziyalar va ruxsatnomalarni olishning uzoq protseduralarida namoyon bo'lishi mumkin. Moliyalashtirishga kirish bilan bog'liq muammolar, ayniqsa kichik va o'rta biznes uchun o'sish va kengayish imkoniyatlarini cheklashi mumkin [12].

O'zbekistonda tadbirkorlik va bandlikning hozirgi holatini tahlil qilish asosida vaziyatni yaxshilash bo'yicha quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqilishi mumkin:

1. Ma'muriy to'siqlarni kamaytirish va biznesni ro'yxatdan o'tkazish va litsenziyalarni olish tartib-qoidalarini soddalashtirish.

2. Kichik va o'rta biznesni, ayniqsa innovatsion va texnologik sohalarda rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlari va subsidiyalarni joriy etish.

3. Startaplar va innovatsion korxonalarni rivojlantirish uchun platformalarni yaratish va qo'llab-quvvatlash.

4. Ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarga investitsiyalarni ko'paytirish, universitetlar va ilmiy institutlar bilan hamkorlik qilish.

5. Biznesni soddalashtirish va bozorlarni kengaytirish uchun transport, axborot va logistika infratuzilmasini takomillashtirish.

6. Eksport faoliyatini va xalqaro savdo tarmoqlarida ishtirok etishni rag'batlantirish.

7. Talab qilinadigan ko'nikma va malakalarga e'tibor qaratgan holda kasb-hunar ta'limi va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish.

8. O'quv dasturlari va mikromoliyalashtirish orqali o'z-o'zini ish bilan ta'minlash va yakka tartibdagi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash.

9. Maktab va universitet kurslarida tadbirkorlik dasturlarini joriy etish.

10. Biznesda ayollar va yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus dasturlarni ishlab chiqish.

11. Biznesning davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarini soddalashtirish uchun raqamli platformalarni rivojlantirish.

12. Elektron tijorat va onlayn biznesni rivojlantirishni rag'batlantirish.

13. Ishsizlik, ta'lim va sog'liqni saqlashni o'z ichiga olgan ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan biznes modellarini rag'batlantirish.

Ushbu takliflar tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratishga qaratilgan bo'lib, bu esa o'z navbatida O'zbekistonda yangi ish o'rinlari yaratish va umumiy ijtimoiy-iqtisodiy iqlimni yaxshilashga yordam beradi.

Xulosa

Bizning fikrimizcha, kelgusi istiqbolda biznesning ijtimoiy javobgarligi kontseptsiyasi energiya samaradorligi qoidalari bilan kengaytiriladi va to'ldiriladi, chunki energiya resurslarini iste'mol qilish muammolari, ushbu resurslarni qazib olish oqibatlarining jamiyat va tabiiy muhitga ta'siri eng jiddiy hisoblanadi.

Energiya resurslarini irratsional taqsimlash va iste'mol qilish bilan bog'liq ijtimoiy va ekologik ofatlar amalga oshirish ehtimolining ancha yuqori foiziga ega. Shuning uchun biz tadbirkorlik tuzilmalarining barqaror rivojlanishi biznesning ijtimoiy javobgarligi, uning energiya samaradorligidagi ekologik xavfsizligi hisobiga ta'minlanadi, deb hisoblaymiz.

Asosiy muammo ishsizlik darajasining oshishi, ayniqsa yoshlar va ta'lim muassasalari bitiruvchilari orasida, bu qisman mehnat resurslarining notekis taqsimlanishi, ta'lim tizimining zamonaviy mehnat bozori talablariga yetarli darajada moslashmasligi va iqtisodiyotning moslashuvchanligi cheklanganligi bilan bog'liq.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun bir qator chora-tadbirlar taklif etiladi, jumladan, biznesni boshlash va yuritish tartib-qoidalarini soddalashtirish, kichik va o'rta biznes uchun soliq imtiyozlari va moliyaviy rag'batlarni taqdim etish, ayniqsa innovatsion sohalarda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va tartibga solishni kuchaytirish. Asosiy yo'nalish texnologik inkubatorlar va tezlatgichlarni yaratish, ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarga investitsiyalarni ko'paytirish va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun o'quv yurtlari bilan hamkorlik qilish orqali innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlashdir. Iqtisodiy muhitni yaxshilash, shu jumladan infratuzilmani rivojlantirish, xalqaro bozorlar bilan integratsiya, shuningdek eksport faoliyatini rag'batlantirish ham muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimini mehnat bozori ehtiyojlariga ijtimoiy-iqtisodiy moslashtirish, innovatsion tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish, shuningdek, globallashtirish va raqamlashtirishning bandlik dinamikasiga ta'sirini o'rganish sohasida keyingi tadqiqotlar zarurligini ta'kidlaymiz. Ushbu tadqiqotlar O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashib, muammo va uni hal etish yo'llarini yanada to'liq va chuqurroq tushunishga imkon beradi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Carroll A.B. A history of corporate social responsibility: concepts and practices. In: Cran A., McWilliams A., Matten D., Moon J. and Siegel D.(eds), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford:Oxford University Press, 2008. – pp. 19-46.
2. D’Amato A., Henderson S., Florence S. Corporate Social Responsibility and Sustainable Business. Center for Creative Leadership (Greensboro, North Carolina). 2009. – 102 p.
3. Lee M.P. A review of the theories of corporate social responsibility: its evolutionary path and the road ahead // International Journal of Management Reviews. 2008. No. 10, pp. 53–73. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00226>.
4. Барков С.А. Социология организаций. – М.: изд-во Московского государственного университета, 2004. – 203 с.
5. Кислякова Ю.Г., Грахова Е.В., Анисимова Н.В. Развитие принципов производственного менеджмента через корпоративную социальную ответственность и устойчивость организации // Экономика и предпринимательство. 2014. № 5-1. – С. 783–786. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21566335>
6. Рынок труда. Stat.Uz. [Электронный ресурс]. URL: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2> (дата обращения: 25.11.2023).
7. Анализ рынка труда в Узбекистане за первую половину 2023 года. Investi.uz. [Электронный ресурс]. URL: <https://investi.uz/uzbekistan-analiz-gynkatruda-2023/> (дата обращения: 28.11.2023).
8. 4. Ким А.Г. Предпринимательство как лекарство от безработицы. Территория новых возможностей // Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2010. – № 2 (6). – С. 150-158.
9. Формы ведения бизнеса в Узбекистане. Legal.uz. [Электронный ресурс].URL: <https://vl-legal.uz/ru/?Id=193:formy-vedeniya-biznesa-v-uzbekistane> (дата обращения: 28.11.2023).
10. Хамраев О.О., Юлдашева Н.В. О мерах по поддержке малого и среднего бизнеса в Республике Узбекистан в 2022–2026 гг. // Science and Education. – 2023. – № 4 (3). – С. 871–881.
11. Информация о финансовой помощи, предоставляемой государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности. Statefund.uz. [Электронный ресурс]. URL: <https://statefund.uz/ru/> (дата обращения: 02.12.2023).
12. Салимов А.А. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса и частного предпринимательства в республике Узбекистан // Бюллетень науки и практики. – 2022. – № 8 (5). – с. 462–466. – doi: 10.33619/2414–2948/78/54.